

ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА ЎҚИТУВЧИ ОБРЎСИНИ ОШИРИШНИНГ МЕЪЁРИЙ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Камалов Азамат Жамалович

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети “Таълимда менежмент”
кафедраси доценти в.б. педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051137>

Аннотация. Мазкур мақолада Янгиланаётган Ўзбекистонда ўқитувчи обрўсини оширишнинг меъёрий- ҳуқуқий асослари илмий жиҳатдан таҳлил этилган. Шунингдек, мақолада янгиланаётган Ўзбекистон конституциясида ўқитувчининг меҳнати жамият ва давлатни ривожлантириш, соғлом, баркамол авлодни шакллантириш ҳамда тарбиялаш, халқнинг маънавий ва маданий салоҳиятини сақлаш ҳамда бойитишнинг асоси сифатида эътироф этилаётганлиги тўғрисидаги фикрлар ёритилган.

Калим сўзлар: Янгиланаётган Ўзбекистон, давлат, конституция, маънавият, ҳуқуқий, ўқитувчи, жамият, тарбия, баркамол авлод, ривожлантириш.

Бугун мамлакатимизда таълим соҳасида амалга оширилаётган ислоҳатлар замирида таълимнинг барча босқичларини модернизация қилиш, ёшларга сифатли таълим бериш ва замонавий касб-хунарга ўргатиш борасидаги амалий ҳаракатлар ўзининг дастлабки натижаларини кўрсатмоқда. Тез суръатлар билан ўзгариб бораётган бугунги кунда барча соҳалар каби таълим соҳасида ҳам мавжуд меъёрий ҳужжатларни такомиллаштиришга бўлган эҳтиёж тобора ортмоқда.

Давлатнинг эртанги куни ёшларнинг қай даражада билимли экани билан бевосита боғлиқлигини инобатга олиб, таълим тизимини ривожлантириш масаласига давлат даражасида эътибор қаратилиши ҳар бир мамлакат олдида турган долзарб вазифа ҳисобланади.

Янги қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳам ушбу жиҳатлар аниқ ва батафсил белгилаб қўйилди.

Мамлакатимизда бола туғилганидан то вояга етгунига қадар унга ғамхўрлик қилиш, таълим-тарбия бериш, касбга ўргатиш учун узлуксиз тизим яратилди.

Илк маротаба боғча ёшидаги болаларнинг таълим ва тарбияси соҳасидаги давлат кафолатининг конституциявий даражада белгиланиши тарихий воқеадир. Бола учун оиладан кейинги биринчи жамоа бу боғчадир. Мактабгача таълим сифатли бўлиши инсоннинг бутун ҳаётига ижобий таъсир кўрсатади.

Бу борада мамлакатимизда аниқ мақсадга йўналтирилган бир қатор ишлар амалга оширилаётганлиги ва бунинг натижаси барчамизни қувонтираётгани айтиш ҳақиқатдир. Болаларни мактабгача таълим билан қамраб олиш даражаси **27,7 фоиздан 72 фоизга**, МТТлар сони **5 мингдан 29 мингга** етказилди. Шу ўринда, мамлакатимизда 2030 йилга қадар мактабгача таълим билан қамров даражасини **80,8 фоизга етказиш** мақсад асосий вазифа сифатида белгиланган.

2022 йилда хорижнинг нуфузли “Finance Inquirer” нашри болаларни мактабгача таълим муассасаларига жалб қилиш бўйича энг яхши динамикага эга бўлган дунёдаги энг пешқадам **10 та** давлатни эълон қилган эди. Унда Ўзбекистон жаҳон рейтингда **биринчи ўринни** эгаллагани алоҳида эътирофга моликдир.

Шунингдек, янги конуституцияда мактабгача таълим тизимидаги педагогларнинг ойлик иш ҳақи умумтаълим мактаб ўқитувчиларининг ойлик маошларига тенглаштирилди. Шу билан бирга, Конституция даражасида боланинг бепул умумий ўрта таълим олиш ҳуқуқи қафолатланмоқда.

Хусусан, Конституциянинг 50-моддасида Ўзбекистондаги ҳар бир боланинг умумий ўрта таълим олиши мажбурийлиги ва давлат томонидан бепул таъминлаши белгиланди.

Бу ўз навбатида **Ўзбекистон ижтимоий давлат сифатида фуқароларнинг тенглиги, уларнинг турли табақаларга ажралишига йўл қўймайдиган, умумфаровонлик таъминланган жамиятни шакллантиришга замин яратади. Биргина маълумот учун айтадиган бўлсак, бугунги кунда мамлакатимиздаги 10 293 та мактабда 6,4 млн нафар ўқувчи (қамров 99,9 %) таҳсил олмоқда.**

Айниқса, мамлакатимизда таълим бериш учун зарур моддий-техник базани мустаҳкамлаш борасида охириги беш йил давомида **232 та** мактаб қурилди, **4 534 та** мактаб қайта реконструкция қилинди бу *олдинги 2013-2016 йилларга нисбатан олиб қараганда 3 103 тага кўндир.*

Бугунги кунда республикаимизда хусусий сектор ҳисобидаги нодавлат умумтаълим ташкилотлари сони **300 тага** етказилди. Янада аниқроқ қилиб айтганда, бу 2017-2021 йиллар давомида мамлакатимизда нодавлат умумтаълим ташкилотлари сони деярли **5 бараварга** кўпайганлигини айтиб ўтиш жоиз.

Умуман олганда сўнги йиллар давомида мамлакатимизда таълими тизимини такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш, жамиятда ўқитувчиларни нуфузи ва обрўсини кўтаришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу ўринда Конституциянинг 52-моддасига алоҳида тўхталиш жоиз:

“Ўзбекистон Республикасида ўқитувчининг меҳнати жамият ва давлатни ривожлантириш, соғлом, баркамол авлодни шакллантириш ҳамда тарбиялаш, халқнинг маънавий ва маданий салоҳиятини сақлаш ҳамда бойитишнинг асоси сифатида эътироф этилади.

Давлат ўқитувчиларнинг шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш, уларнинг ижтимоий ва моддий фаровонлиги, касбий жиҳатдан ўсиши тўғрисида ғамхўрлик қилади”.

Ўқитувчиларни мажбурий меҳнатга жалб қилиш ҳолатларига бутунлай барҳам берилди ҳамда охириги 2018-2022 йилларда **306 517 нафар** педагог-ҳодимларнинг ҳуқуқлари ҳимоя қилинди.

Шунингдек, мамлакатимизда илк мартаба бошқа тармоқ ва соҳалардан фарқли равишда белгиланган энг кам иш ҳақи миқдорида боғлиқ бўлмаган ҳолда, педагог ходимларнинг иш ҳақи **2 босқичда** (2018 йил 1 сентябрь ва 2019 йил 1 январь) **1,5 бараварга** оширилди.

Маълумот учун: олий тоифали ўқитувчининг қўшимча устамаларсиз ўртача ойлик иш ҳақи ҳозирда 3 873 776 сўмни ташкил этади.

Халқаро тан олинган сертификатга ёки халқаро стандартларга жавоб берадиган миллий баҳолаш тизимида олинган сертификатга эга бўлган педагог кадрларга – уларнинг тариф ставкасига нисбатан 50 фоиз, Давлат тест марказининг сертификатиغا эга бўлган педагог кадрларга –

уларнинг тариф ставкасига нисбатан **20 фоиз** миқдорида устама олиш имконияти яратилди.

Мамлакатимизнинг олис ва чекка ҳудудларидаги таълим сифати паст бўлган мактабларга дарс бериш учун жалб қилинган олий ва биринчи тоифага эга ўқитувчининг базавий тариф ставкаларига вилоят доирасида бошқа туман(шаҳар)дан келса **50 фоиз**, бошқа вилоятдан келса **100 фоиз** махсус устамалар жорий қилинди. Шунингдек, ушбу педагогларга базавий ҳисоблаш миқдорининг **50 баравари миқдорида** бир марталик бошланғич ёрдам пули ва уй-жойларни ижарага олганлик (ижарада турганлик) учун **2 бараварига тенг** ҳар ойлик пул компенсацияси берилади.

Маълумот учун: Олис ва чекка ҳудуддаги ҳамда таълим сифати паст бўлган мактабларга дарс бериш учун жалб қилинган олий тоифали ўқитувчи 50 фоиз устама билан 5 810 664 сўм, биринчи тоифали ўқитувчи 5 304 309 сўм ойлик иш ҳақи, 100 фоиз устама билан олий тоифали ўқитувчи 7 747 552 сўм, биринчи тоифали ўқитувчи 7 072 412 сўм ойлик иш ҳақи олиш имконига бўлмоқда.

Педагог-ҳодимлар томонидан юритиладиган ҳужжатлар сони кескин камайтирилди. Хусусан, ўқитувчиларнинг ҳисоботлари ҳозирги пайтда **1 та** (илгари - 7 та), ўқув ишлар бўйича директор ўринбосарининг ҳужжатлари **2 та** (илгари - 10 та), маънавий-маърифий ишлар бўйича директор ўринбосарининг ҳужжатлари **7 та** (илгари - 18 та), синф раҳбарларининг ҳужжатлари **4 та** (илгари - 10 та) этиб белгиланди.

Яқинда қабул қилинган педагог ходимларнинг хизмат вазифаларини бажаришига тўсқинлик қилганлик учун жавобгарликни кучайтиришни кўзда тутувчи қонун билан соҳа ходимлари ҳуқуқларининг устуворлиги янада мустаҳкамлади.

Унга кўра, педагог ходимни меҳнатига бирон-бир шаклда маъмурий тарзда мажбурлаш учун маъмурий ва жиноий жавобгарликлар кучайтирилмоқда. Жумладан, умумий ҳолатда бирор шахсни мажбурий меҳнатга жалб этиш **30 млн. сўмгача** (100 баравар) жаримага сабаб бўлса, эндиликда педагогларни мажбурий меҳнатга жалб қилиш **45 млн. сўмгача** (150 баравар) жарима билан жазоланиши белгиланиши мумкин.

Жиноят кодексига ҳам педагогларга қарши ҳаракат учун алоҳида жиноий жавобгарлик белгиланди ва жазо кучайтирилди. Яъни педагог ходимни меҳнатга бирон-бир шаклда маъмурий тарзда мажбурлаш учун, агар худди шундай қилмиш учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, **45 млн. сўмдан 60 млн. сўмгача** жарима ёки **3 йилгача** муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд **3 йилгача** ахлоқ тузатиш ишлари жазоси белгиланди.

Шунингдек, таълим ташкилоти педагог ходимининг касбий фаолиятига қонунга ҳилоф равишда аралаштириш ёки ўз хизмат вазифаларини бажаришига тўсқинлик қилиш учун ҳам маъмурий жавобгарлик кучайтирилди. Эндиликда бу қилмиш учун фуқароларга **2,1 млн. сўмдан 4,5 млн. сўмгача** жарима, мансабдор шахсларга эса **3 млн. сўмдан 6 млн. сўмгача** жарима белгиланмоқда.

Илгари педагогнинг фаолиятига ноқонуний аралаштириш учун фақат жарима жазоси белгиланганди. Эндиликда ушбу қилмишни тақроран содир этган мансабдор шахсларга 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси белгиланиши мумкин.

Ижтимоий соҳага устуворлик қаратиладиган, фуқароларнинг тенглиги, уларнинг турли табақаларга ажралишига йўл қўймайдиган, умумфаровонлик таъминланган жамият **Ижтимоий давлат**нинг яққол мисолидир.

Айрим ривожланган Европа мамлакатларида давлатнинг ижтимоий мақоми Конституция даражасида мустаҳкамланган. Масалан, Германия Конституциясида унинг ижтимоий давлат эканлиги белгиланган.

Бизда мамлакатимизнинг ижтимоий давлат сифатидаги мақоми илгари Асосий қонунда кўрсатилмаган эди. Аммо ижтимоий соҳада амалга оширилаётган ислохотлар, эҳтиёжманд аҳолининг ижтимоий муҳофазасига қаратилган сиёсат, ўқитувчи-педагогларнинг меҳнатини қадрлаш борасидаги эзгу ҳаракатлар ижтимоий давлатнинг туб замини яратилганидан далолат беради. Давлат бюджети маблағларининг эллик фоиздан ортиғи ижтимоий соҳалар, хусусан таълимга йўналтирилаётганининг ўзи ҳам буни исботлайди. Бир сўз билан айтганда, **ижтимоий давлат – инсонпарвар давлат демакдир.** Хулоса қилиб айтганда, ҳар бир мамлакат эркин ва фаровон жамият қуришга интилар экан, бу йўлдаги улуғвор мақсад ва вазифаларини, аввало, ўз Конституцияси ва қонун ҳужжатларида мустаҳкамлайди. Зеро, мамлакатимиз ўз олдида кўйган улкан мақсад ва вазифалари, инсон ҳуқуқлари ҳамда демократия тамойиллари тўлиқ ўз ифодасини топган.

Юртимизда ўқитувчининг шаъни, унинг кадр-қиммати ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган янги конституцияимизнинг қабул қилиниши жамиятда ўқитувчи касбини обрўли ва шарафли касбга айлантиришга таълим сифатининг оширишга, мамлакатимизда Учинчи Ренессансни барпо этишга қодир бўлган замонавий билим ва тафаккурга эга, ватанпарвар ёшларни тарбиялаш имконини беришини теран англашимиз лозим.

REFERENCES

1. Та’лим то’ғ’рисида. О‘zbekiston Respublikasining Qonuni. – Т.: О‘zbekiston, 2020.
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – Т.:О‘zbekiston, 2017.
3. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning besta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha harakatlar strategiyasi//<https://www.lex.uz>
4. 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi//<https://www.lex.uz>
5. Sh.S.Sharipov va boshqalar. Bilim olishning intellektual nazariyasini ishlab chiqish nazariyasi va amaliyoti. Т.: Fan, 2011 y.